

O PERFIL ALIMENTAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: ANÁLISE SOBRE O PADRÃO NUTRICIONAL DOS DISCENTES DE MEDICINA

THE FOOD PROFILE OF UNIVERSITY STUDENTS: ANALYSIS OF THE NUTRITIONAL STANDARD OF MEDICINE STUDENTS

Clarisse Cicera Marinho Oliveira¹, João Pedro Orsano Bastos¹, José Victor Teixeira Da Cunha França¹, Victor Emanuel De Oliveira Monteiro¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: clarissemarinho97@gmail.com

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Oliveira CCM, Bastos JPO, França JVTC, Monteiro VEO, Marques RVDA. O PERFIL ALIMENTAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: ANÁLISE SOBRE O PADRÃO NUTRICIONAL DOS DISCENTES DE MEDICINA. RevICO. 2023; 23:e004. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562702>

Resumo:

Introdução: Assumir a responsabilidade pela própria alimentação trata-se de uma tarefa árdua, precipuamente, no que tange à população estudantil de medicina, tendo em vista a sua proximidade etária com a adolescência e as pressões sociais e culturais às quais ela está submetida. Desse modo, ressalta-se a importância de um estudo acerca das escolhas alimentares dos acadêmicos de medicina, visando à manutenção da saúde desses indivíduos. **Objetivo:** Analisar de forma quantitativa a correlação entre a autonomia na escolha alimentar por parte dos universitários com uma maior influência dos impactos emocionais e estresse comum ao ambiente acadêmico nas escolhas alimentares. **Metodologia:** Estudo transversal e analítico, realizado com acadêmicos de medicina do Campus Imperatriz da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no ano de 2022. Obteve-se uma amostra probabilística composta por 110 acadêmicos de medicina, os quais participaram respondendo formulário eletrônico. **Resultado:** Dentre os entrevistados, 83,6% assumiram responsabilidade pela própria alimentação, sendo que, dos indivíduos do sexo masculino entrevistados, 87,3% referiram interferência emocional e 78,2% relataram mudanças no consumo alimentar ao se tornar responsável nutricionalmente, enquanto que 85% dos indivíduos femininos detiveram essas mudanças. Assumir responsabilidade alimentar detém influência sobre as mudanças nos padrões nutricionais universitários ($p < 0,05$), assim como demonstrou associação com as condições de moradia relatadas ($p < 0,05$). **Conclusão:** As escolhas alimentares dos estudantes universitários apresentam múltiplas etiologias, de forma que a responsabilidade pela própria alimentação não atue de maneira isolada para a determinação dos padrões nutricionais estudantis. Todavia, fatores atrelados à condição de responsável nutricionalmente impactam, fortemente, nas escolhas alimentares dos universitários.

Descritores: Hábitos, Alimentação, Universitários.

INTRODUÇÃO

Define-se perfil alimentar como a ciência de classificação ou hierarquização dos alimentos de acordo com sua composição nutricional por razões relacionadas com a prevenção

de doenças e a promoção da saúde. Os objetivos da avaliação do estado nutricional são identificar os pacientes com risco aumentado de apresentar complicações associadas ao estado nutricional, para que possam receber terapia nutricional adequada e monitorar a eficácia da intervenção dietoterápica. (ACUNÃ, CRUZ, 2004)

O hábito alimentar corresponde à atitude do indivíduo frente ao alimento, a qual tem relação com os costumes estabelecidos tradicionalmente e mantidos no decorrer das gerações, com o modo que os indivíduos respondem a pressões sociais e culturais, selecionam, consomem e utilizam porções do conjunto de alimentos disponíveis. (FREITAS *et al*, 2011)

Desde o final do século XX, o mundo tem passado por uma transição nutricional. Essa transição é caracterizada pela acentuada queda da desnutrição e aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade. Tal mudança vem sendo causada por questões econômicas, sociais e demográficas, que por consequência influenciam no perfil de saúde dos indivíduos. (VAZ, BENNEMANN, 2014).

O perfil do discente brasileiro de graduação, especialmente da modalidade presencial, é caracterizado por um público mais jovem que possui em média 19 anos como ingressantes e 23 anos como concluintes (BRASIL, 2022). Uma população que, mesmo ao término do curso, apresenta pouca idade e ainda está muito próxima a faixa etária de adolescência proposta pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 1990, que compreende o intervalo de 12 a 18 anos de idade.

Ao levar em consideração o contexto nacional, os alimentos processados e ultraprocessados ocupam uma porcentagem significativa na alimentação dos jovens, visto que consomem até quatro vezes mais biscoitos recheados que adultos e 16 vezes mais que os idosos. Hábito alimentar esse que indica uma dieta de baixa qualidade nutricional na população mais jovem. Além disso, há um consumo maior de bebidas alcoólicas como cerveja (65,4%) e vinho (49,9%) fora de casa em relação ao total consumido, um aumento grande quando comparado aos adultos e idosos (BRASIL, 2020).

Somado a isso, considerando o Guia Alimentar para a População Brasileira, de 60% a 96% dos estudantes universitários apresentam um consumo considerado inadequado dos grupos alimentares: frutas, verduras e legumes, carboidratos, carnes e ovos, peixes, leite e derivados, frituras, doces, refrigerantes e sal. (BRASIL, 2020)

Observando as diferenças entre os perfis alimentares dos estudantes universitários que moram ou não com seus pais/tutores, notou-se que o consumo de frutas e hortaliças foi extremamente baixo pelos jovens que são responsáveis pela própria alimentação. A composição dietética da ingestão em casa foi mais rica em gorduras totais e proteínas, enquanto a ingestão fora de casa foi mais abundante em gorduras saturadas. Este estudo fornece dados sobre a primeira avaliação dos padrões alimentares atuais da população estudada e pode ser usado como linha de base para projetar e conduzir futuros estudos e intervenções visando diminuir a desnutrição em todas as suas formas (LLANAJ *et al*, 2018).

Foi observada, também, uma relação entre o padrão de consumo alimentar e a composição corporal de universitários em um estudo transversal, no qual obtiveram-se associações estatisticamente significativas entre a ingestão de alimentos e o acúmulo de gordura visceral. Mostrou-se que o consumo de açúcar aumenta a probabilidade de se ter gordura visceral e de uma pessoa ser classificada como obesa (PICO FONSECA *et al*, 2021).

Nesse contexto, o ingresso na universidade requer uma série de estratégias comportamentais para lidar com as novas demandas inerentes desse meio, como corresponder às exigências de desempenho. Assim, a adaptação acadêmica influencia de forma integral o

âmbito biopsicossocial dos estudantes (OLIVEIRA *et al*, 2014). Diante disso, essa nova fase de vida leva a mudanças nas condutas dos universitários, dentre elas, tem-se o hábito alimentar suscetível a diversas transformações, que frequentemente não são benéficas à saúde. (OLIVEIRA *et al*, 2021)

Além disso, os universitários são suscetíveis a influências de valores estéticos, normas e padrões relacionados ao corpo, os quais interferem na satisfação corporal, o que pode aumentar os níveis de estresse fora das obrigações acadêmicas. Isso ocorre devido a grande maioria dos estudantes buscarem uma inserção social efetiva, visando alcançar imagens e performances corporais de alto valor simbólico. Dessa forma, esse período é de grande risco para a manifestação de distúrbios alimentares, tendo repercussão direta sobre a ingestão de macro e micronutrientes, que em muitos casos se mantêm ao longo da vida (ALVES *et al*, 2020).

Nesse cenário, é importante compreender que o transtorno de ansiedade é considerado uma associação de sentimentos, como o medo, angústia e preocupação. Este vem sendo considerado o mal do século, dadas as mudanças modernas ocorridas na atual sociedade, tecnológica e competitiva. Estudantes do ensino superior são cercados de muita expectativa, nesse sentido, o ambiente universitário gera um ambiente estressante que pode causar problemas de ansiedade neste grupo (CRUZ *et al*, 2020).

Sob essa perspectiva, o excesso emocional, o qual pode ser um indicativo de ansiedade, tende a levar os indivíduos a comerem em maiores quantidades como resposta a emoções negativas, o que está relacionado à pressão acadêmica, o que leva a uma maior tendência individual a consumir alimentos de alto teor calórico e alta palatabilidade (KONTTINEN, 2020). Com isso, a grande influência emocional está intimamente relacionada à manutenção de um perfil alimentar disfuncional e problemático à saúde humana, o que ratifica o risco atribuído a esse grupo na escolha alimentícia, levando a uma maior adesão aos alimentos ultraprocessados e mais danosos à manutenção à saúde.

Por conta desse cenário, a pesquisa é justificada pela importância de se delimitar um perfil alimentar entre os estudantes universitários, visto que as consequências dessas escolhas alimentares podem ser graves à saúde em muitas facetas, como na saúde psicológica, cardiovascular e metabólica do indivíduo, além de outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A prevalência dessas doenças no futuro da população universitária tem como uma de suas causas fatores exógenos, sendo a má alimentação uma influência negativa sobre esse grupo, por conta de seu baixo teor nutricional, além do sedentarismo e do alto consumo de gorduras saturadas desse grupo (PETRIBÚ, CABRAL, ARRUDA, 2009).

Diante desse contexto problemático de excessos alimentares no meio acadêmico, este estudo objetiva analisar de forma quantitativa a influência e correlação entre a maior autonomia na escolha de alimentos com o impacto das emoções e estresse no ambiente acadêmico e quanto isso implica na escolha alimentar. Além disso, delimitar os grupos alimentares mais consumidos e comparar com os dados brasileiros com o intuito de identificar padrões e tendências de comportamento desse grupo estudantil de nível superior.

METODOLOGIA

A pesquisa se trata de um estudo transversal e analítico abrangendo os estudantes do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) do Campus Imperatriz, no ano de 2022. O número total de estudantes regularmente matriculados no curso de graduação

de medicina da UFMA - Campus Imperatriz é de 387 alunos, de acordo com o Portal UFMA. Atualmente a faculdade se encontra na 18ª turma de graduação em medicina.

O estudo foi realizado com número total de 110 estudantes, de ambos os gêneros, que aceitaram responder o questionário eletrônico e foram contatados por meio de mídias sociais. A amostra foi considerada não probabilística, visto que se trata de um grupo de universitários contatados por conveniência em que os acadêmicos foram convidados a participar do estudo via aplicativo de mensagens e chamados a responder o questionário eletrônico. As perguntas propostas pelo questionário foram baseadas nos dados explicitados na Pesquisa Orçamentária Familiar (POF) feita pelo IBGE em 2020 e suas definições de grupos alimentares e gastos médios mensais com alimentação.

Neste estudo, foi coletado informações acerca do estilo da alimentação dos estudantes universitários, como escolhas alimentares, o aspecto emocional ao comer e a possíveis mudanças em padrões de consumo durante o ano de 2022. Foram consideradas como variáveis independentes: sexo (masculino e feminino), idade (em anos), renda e moradia (se reside com amigos, cônjuge, familiares ou sozinho). A alimentação foi considerada como a variável dependente, a qual será mensurada por meio de interferência emocional, mudanças de padrões de consumo e gasto mensal estimado.

RESULTADOS

A amostra incluiu 110 acadêmicos devidamente matriculados no curso de medicina da Universidade pública, cuja média de idade foi de 22,14 ($\pm 2,65$) anos, sendo a idade mínima e máxima 18 e 30 anos, respectivamente, com distribuição nas faixas etárias de 18 a 20 anos (34; 30,9%); 21 a 24 anos (47; 42,7%) e 24 a 30 anos (29; 26,4%).

Quanto à análise dos indivíduos avaliados, 56,4% eram do sexo masculino, sendo 83,9% destes responsáveis pela escolha alimentar, e no caso do sexo feminino 83,3% eram responsáveis. Dessa forma, foi obtido um total de 83,63% da amostra total com plena autonomia de escolha (Tabela 1). Não houve significância estatística atribuída a essa relação de sexo biológico e responsabilidade de escolha alimentar, sendo apresentado um p-valor superior a 0,05.

Tabela 1. Associação entre a responsabilidade pela escolha alimentar e o sexo biológico.

Variáveis	Responsabilidade pela escolha alimentar				p-valor
	Própria		Outros		
Sexo biológico	n	%	n	%	
Masculino	52	47,3	10	9,1	0,940
Feminino	40	36,4	8	7,3	
Total	92	83,6	18	16,4	

Ainda inserido na variável referente à responsabilidade alimentar, dos que se referiram como principais responsáveis na escolha, 83,6% alegaram interferência emocional em sua alimentação, e ainda 72,9 % relataram mudança no consumo de alimentos (Tabela 2). No que se refere a relação entre a autonomia de escolha alimentar e interferência emocional não apresentou p-valor significativo estatisticamente sendo esse valor superior a 0,05, apresentando uma não correlação entre uma maior influência emocional a partir da

independência desse indivíduo. Houve significância estatística a relação entre a responsabilidade pela escolha alimentar com a mudança de hábitos de consumo, atingindo um p-valor inferior 0,01, no entanto 3 discentes não responderam a essa questão, sendo 1 responsável pela escolha alimentar e os demais atribuem essa responsabilidade a outros, uma representação de 2,7% da amostra.

Tabela 2. Associação entre a responsabilidade pela escolha alimentar e mudança no padrão de escolha alimentar após autonomia.

Variáveis	Responsabilidade pela escolha alimentar				p-valor
	Própria		Outros		
	n	%	n	%	
Interferência emocional					
Sim	79	71,8	17	15,5	0,318
Não	13	11,8	1	0,9	
Total	92	83,6	18	16,4	
Mudança padrão alimentar					
Sim	78	72,9	8	7,49	>0,01
Não	13	12,1	8	7,49	
Total	91	85	16	14,9	

No que diz respeito ao compartilhamento do espaço de moradia, houve associação significativa ($p < 0,01$) quanto à responsabilidade pela escolha alimentar, observando que, em suma maioria, os que atribuem responsabilidade própria a escolha alimentar reside majoritariamente com amigos representados em 39,1% da amostra, seguido por sozinhos com 24,5% e familiares com 22,7%, residir com cônjuge apresentou a menor porcentagem com 3,6%. No que se refere ao grupo que atribui a escolha alimentar a terceiros apresentavam 15,5% do total da amostra residia com familiares, porém o valor percentual dessa modalidade no grupo em questão representava 94,4%, seguido por residir com amigos representando 5,6% neste grupo e 0,9% da amostra total.

Tabela 3. Associação entre a responsabilidade pela escolha alimentar e mudança no padrão de escolha alimentar após autonomia.

Variável	Responsabilidade pela escolha alimentar				p-valor
	Própria		Outros		
	n	%	n	%	
Com quem reside					
Amigos	36	39,1	1	0,9	<0,01
Cônjuge	4	3,6	0	0,0	
Familiares	25	22,7	17	15,5	
Sozinho	27	24,5	0	0,0	
Total	92	83,6	18	16,4	

Ao ser analisado o padrão de gasto mensal estimado com a renda média dos universitários da amostra não foi encontrado significância estatística, sendo o p-valor superior a 0,05. No entanto, os gastos estimados com alimentos seguiram a tendência de concentração

acima do valor de R\$ 300,00, quantia semelhante ao padrão de gasto da região nordeste e de forma independente da renda, assim ilustrando a não correlação direta desses fatores.

Tabela 4. A associação entre a estimativa de gasto mensal com a alimentação e a renda familiar em salários-mínimos.

Variável	\$\$ com a alimentação mensal				p-valor
	Até R\$ 300		Superior a R\$ 300		
Renda familiar mensal	n	%	n	%	
Até 4 salários	24	21,8	41	37,3	
Superior a 4 salários	10	9,8	35	31,8	0,101
Total	34	30,9	76	69,1	

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou a compreensão dos fatores que influenciam as escolhas alimentares dos acadêmicos de medicina, assim como o entendimento do padrão de consumo desses indivíduos, e identificou uma relação associativa entre ser o principal responsável pela própria alimentação e apresentar mudanças nos padrões de consumo ($p < 0,05$), indicando o caráter potencializador das pressões às quais os estudantes de medicina estão submetidos em sua vida afastado dos laços familiares. Além disso, foi notada a associação entre ser o principal responsável pela própria alimentação e as condições de residência ($p < 0,05$), ratificando a visão de que os indivíduos que moram longe da tutoria familiar tendem a ser os principais autores das próprias escolhas nutricionais (LLANAJ *et al*, 2018).

A primeira associação significativa citada apresenta confluência com o exposto na literatura à medida em que o estudo de Greaney *et al* (2019) traz uma visão acerca do período de entrada na faculdade, o qual se trata de um período de enfrentamento de desafios para o ajuste a novos ambientes e cargas de trabalho, sendo marcado pela supremacia da liberdade de estilo de vida, o que abrange, precipuamente, o quesito nutricional. Nesse ínterim, a mudança nas escolhas alimentares ao assumir responsabilidade nutricional própria está fortemente atrelada aos paradigmas da transição à vida adulta, em que o indivíduo é forçado a se adequar às pressões sociais e culturais do meio em que está inserido. Desse modo, possíveis gatilhos de ansiedades ou mesmo estresse com a rotina acadêmica, propicia uma mudança de padrões nutricionais que primam por alimentos mais calóricos do que a ingestão de frutas e vegetais (KONTTINEN, 2020).

Outrossim, o vínculo significativo da responsabilidade nutricional às mudanças alimentares vai de encontro com o constatado por Da Silva Oliveira *et al*. (2021), que diz respeito aos sintomas adquiridos no processo de lidar com as novas tarefas inerentes ao ingresso em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Haja vista que entre esses sintomas está o estresse, a redução da prática de atividades físicas e as próprias alterações nos hábitos alimentares, podendo acarretar modificações na composição corporal e consequentes riscos de saúde (ALVES *et al*, 2020). Por isso, ao assumir total responsabilidade pelo próprio consumo alimentar mediante o contexto de adesão a novos costumes de vida, o indivíduo pode estar com sujeição ampliada ao desequilíbrio nutricional.

Com isso, nesse presente estudo foi realizada uma associação entre a responsabilidade alimentar do indivíduo e suas circunstâncias de moradia. De acordo com um estudo realizado por Alves *et al.* (2006), a mudança alimentar se verifica fortemente na vida acadêmica e na obtenção de independência alimentar. Como proposto pelos autores, ocorreu uma mudança nos padrões de alimentação dos jovens acadêmicos, principalmente aqueles que não residiam com seus familiares ou mesmo tutores, os quais, devido ao controle do comportamento alimentar, alegaram consumo de alimentos diferentes e, majoritariamente, menos nutritivos em relação a quando eram dependentes. Em resumo, os indivíduos, ao assumirem-se como provedores de sua nutrição, notaram dificuldades em se alimentar de forma balanceada. Visto isso, verifica-se que a independência alimentar aliada à mudança de moradia (geralmente se afastando dos tutores), provocou um saldo negativo na qualidade da alimentação dos acadêmicos e tendência à excessos (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Para além disso, o perfil econômico dos universitários entrevistados se mostrou equilibrado, porém exibindo uma incidência maior com a renda até 4 salários mínimos representando 59,1% da amostra. Ao serem cruzados com os dados relativos ao gasto mensal em despesas com a alimentação, não foram observados valores significativos, no entanto, foi perceptível um padrão de despesas semelhante ao tabulado na região nordeste pela Pesquisa Orçamentária Familiar (BRASIL, 2020) em relação aos consumo tanto em domicílio quanto fora. Com 69,1% dos entrevistados com gastos mensais em alimentação de 300 reais ou mais foi possível verificar a similaridade com a despesa de R\$397,39 em domicílio e R\$118,79 para despesas fora de casa apresentadas na região nordeste pela POF. Com isso, apesar de um distanciamento do valor médio de gastos do brasileiro em geral, R\$ 442,27 em domicílio e R\$ 215,95 fora do domicílio, o gasto do universitário residente em Imperatriz – MA repete o intervalo de gasto comum a população nordestina.

Vale, ainda, ressaltar a questão analisada a respeito do comer emocional e a responsabilidade alimentar dos indivíduos. Assim, o alimento pode ser utilizado para aliviar e compensar sentimentos negativos e positivos (LLANAJ *et al.*, 2018). Portanto, o indivíduo, de acordo com seu humor, alimenta-se de determinada forma. A alta porcentagem de 87,3% (n = 96), dentre o total de entrevistados, que afirmam que a alimentação tem influência do estado emocional, corroborando com o estudo feito por De Souza *et al.* (2017), que explicita que os padrões alimentares foram alterados de acordo as mudanças do mundo moderno, tais como família, moradia, independência e vida acadêmica, os quais impactam diretamente no psicológico e conseqüente escolha alimentar do indivíduo. Visto tal análise, fica evidente que fatores analisados como a relação entre responsabilidade de escolha alimentar e influência emocional na escolha nutricional são determinantes para o padrão de alimentação entre os acadêmicos, construindo um complexo para a o estilo de vida do indivíduo.

O presente estudo apresentou como limitação a não abrangência de uma ampla variedade de indivíduos universitários, além da incapacidade de avaliação antropométrica dos entrevistados, sendo um fator importante para a avaliação da qualidade alimentar. Por outro lado, apresenta como ponto forte a análise do comer emocional e de sua influência na escolha alimentar dos discentes que participaram, assim como a possibilidade de autoconhecimento sobre os seus padrões de escolha nutricional, mediante relações determinantes entre fatores como moradia, renda e responsabilidade alimentar.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as escolhas alimentares dos estudantes de medicina possuem diversos fatores sobre as quais exercem influência, de forma que o fato de ser o principal responsável pela alimentação leva a uma mudança de hábitos e costumes. Com isso, as situações associadas à sua ratificação influenciam intensamente nas transformações em padrões alimentares antes estabelecidos pela vivência com os pais/ tutores. Haja vista que a distância do suprimento emocional dos pais e a pouca necessidade de tomadas de decisões alimentares quando na situação de dependentes, corroboram a prevalência da imaturidade nessas escolhas, efetivando a sujeição dos hábitos alimentares às emoções vividas.

O fato de assumir responsabilidade nas escolhas alimentares detém elevada relevância na determinação das mudanças nos padrões alimentares, entretanto, ainda carecem as evidências acerca da relação entre essa responsabilidade e as escolhas nutricionais dos universitários. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de futuros estudos sobre fatores que influenciam a mudança nutricional durante a vida acadêmica, a fim de evitar eventuais desequilíbrios nutricionais aos estudantes universitários.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores relataram não haver conflitos de interesses.

ABSTRACT

Introduction: Assuming their own diet, which involves the student population a task of their own medicine, in view of their age, with their age and as the precarious age is a responsibility and cultural education for them is the responsibility: In this way, the importance of a study of human resource choices for health maintenance is highlighted. **Objective:** Quantitative analysis between autonomy in food choice by university students with a greater influence of emotional impacts and stress common to the academic environment on food choices. **Methodology:** A cross-sectional and analytical study, carried out with medical texts from the Camp Imperatriz of the Federal University of Maranhão (UFMA22. A probabilistic sample consisting of 110 medical comments) was obtained, which participated in an electronic form. **Result:** In relation to responsibility 8, relation 83, being 10% in relation to responsibility for responsibility 83, which will be used, for responsibility 78 when it becomes 1, consumption, for responsibility for 78 when it becomes 1 consumption, for responsibility by 78 by becoming 1 consumption, by responsibility by 78.3% by 1% by consumption, by 78.3% by 1% by 1.5% by nutritionally stimulus, while 85% of females held these. Taking responsibility holds on the influences on university nutritional patterns ($p < 0$ food association with housing conditions, $p < 0$, food association with housing conditions ($p > 0.05$). **Conclusion:** study how university students' food choices are not robust, they are responsible for food and determine nutritional standards in an individualized way. However, factors related to food have a nutritional impact, a condition in the food choices of university students.

Keywords: Habits; Food; University Students.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, Hayda Josiane; BOOG, Maria Cristina Faber. Promoção de saúde e comensalidade: um estudo entre residentes de moradia universitária. **Segurança alimentar e nutricional**, v. 13, n. 2, p. 43-53, 2006.
2. ALVES, Mabel Nilson; ROSOLEN, Michele Dutra; COSTA, Thielen Borba da; BORDIN, Fernanda Weber. Association between body satisfaction and sociodemographic, behavioral and health aspects of university students/Associação entre satisfação corporal e aspectos sócio demográfico, comportamental e de saúde de universitários. **Demetra: Food, Nutrition & Health**, v. 15, p. 1-14, 2020.
3. ACUÑA, Kátia; CRUZ, Thomaz. Avaliação do estado nutricional de adultos e idosos e situação nutricional da população brasileira. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 48, p. 345-361, 2004.
4. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 – POF**. Rio de Janeiro, 2020.
5. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2020: notas estatísticas**. Brasília, DF: Inep, 2022.
6. DA SILVA OLIVEIRA, Euripea Leite; FURLAN, Mara Cristina Ribeiro; UILIANA, Cathcia Hermes; DOS SANTOS JUNIOR, Aires Garcia; & NAGATA, Leticia Akie. Avaliação dos hábitos alimentares em estudantes universitários. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 11, 2021.
7. DE SOUZA, Dalila Teotonio Bernardino; DE MORAIS LÚCIO, Jordânia; ARAÚJO, Adiene Silva. Ansiedade e alimentação: uma análise inter-relacional. 2017.
8. PICO FONSECA, Sayda; QUIROZ, Mora Carlos; HERNÁNDES, Mauricio Carrillo; ARROYVE, Rosero Grace; IDROBO, Herrera Ingrid; BURBANO, Cadavid Lina; PADILLA, Rojas Isabel & PIÑEROS, Suárez Alba. Relación entre el patrón de consumo de alimentos y la composición corporal de estudiantes universitarios: estudio transversal. **Nutrición Hospitalaria**, v. 38, n. 1, p. 100-108, 2021.
9. FREITAS, Maria do Carmo Soares de; MINAYO, Maria Cecília de Souza; FONTES, Gardênia Abreu Vieira. Sobre o campo da Alimentação e Nutrição na perspectiva das teorias compreensivas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 31-38, 2011.
10. GREANEY, Mary L.; LESS, Faith D.; WHITE, Adrienne. A.; DAYTON, Sarah F.; RIEBE Deborah; Blissmer, Bryan; SHOFF, Suzanne; WALSH, Jennifer; GREENE, Geoffrey. College students' barriers and enablers for healthful weight management: a qualitative study. **Journal of nutrition education and behavior**, v. 41, n. 4, p. 281-286, 2009.

